

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamisheva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohasini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarining kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizmidagi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochiqbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Гаухар Джанпеисова

Профессор кафедры “Образование” Кокандский университет

Аннотация: В статье представлено научно-методическое обоснование системы методического сопровождения педагогов дошкольной образовательной организации, ориентированной на развитие математической грамотности и логического мышления старших дошкольников средствами игровых технологий. Предлагается циклическая модель сопровождения “диагностика – проектирование – профессиональные пробы – мониторинг и коррекция”. Раскрывается ресурсный блок модели, включающий банк игр, паспорта игр, чек-листы и диагностические игровые ситуации. Определены критерии оценки динамики результатов педагогов и детей по пяти направлениям формирования математической грамотности.

Ключевые слова: математическая грамотность, логическое мышление, дошкольный возраст, игровые технологии, guided play, методическое сопровождение, мониторинг качества, образовательные траектории.

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik savodxonlik va mantiqiy fikrlashni o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirishga qaratilgan pedagoglarni metodik qo'llab-quvvatlash tizimining ilmiy-metodik asoslari yoritiladi. Tadqiqotda pedagoglarni qo'llab-quvvatlashning siklik modeli taklif etiladi: diagnostika – loyihalash – kasbiy sinovlar – monitoring va korreksiya. Shuningdek, modelning resurs blosi – o'yinlar banki, o'yin pasportlari, chek-listlar hamda diagnostik o'yinli vaziyatlar – tavsiflanadi. Pedagoglar va bolalarda matematik savodxonlikning besh yo'nalishi bo'yicha natijalar dinamikasini baholash mezonlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: matematik savodxonlik, mantiqiy fikrlash, maktabgacha yosh, o'yin texnologiyalari, guided play, metodik hamrohlik, sifat monitoringi, ta'lim trayektoriyalari.

Abstract: The article presents a scientific and methodological rationale for a system of methodological support for teachers in preschool educational organizations aimed at developing senior preschoolers' mathematical literacy and logical thinking through game-based technologies. A cyclical support model is proposed—diagnosis – design – professional trials – monitoring and adjustment. The resource component of the model is described, including a structured game bank, game passports, quality checklists, and diagnostic play situations. Criteria for assessing the dynamics of teachers' and children's results across five domains of mathematical literacy development are identified.

Key words: mathematical literacy, logical thinking, preschool age, game-based technologies, guided play, methodological support, quality monitoring, learning trajectories.

ВВЕДЕНИЕ

Современное дошкольное образование в Узбекистане развивается в логике перехода от “формального освоения знаний” к обеспечению качества развития ребёнка и его готовности к следующей ступени образования. Закон Республики Узбекистан “Об образовании” закрепляет приоритет качества образования и определяет дошкольное образование как вид образования, направленный на развитие ребёнка и подготовку к общему среднему образованию. Закон “О дошкольном образовании и воспитании” задаёт

требования к организации воспитательно-образовательного процесса и ответственности субъектов за результаты и качество.

Нормативная актуальность усиливается принятием Постановления Кабинета Министров № 802 от 22-12-2020, утвердившего Государственный стандарт дошкольного образования и воспитания, который задаёт ориентиры к результатам развития детей и качеству образовательной среды. Дополнительный импульс актуальности формирует Указ Президента Республики Узбекистан № УП-19 от 05-02-2026, закрепляющий усиление роли годичной подготовки к школе и её значение как начального звена обязательного общего среднего образования. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы задаёт общую рамку модернизации образования и повышения результативности подготовки.

В этих условиях математическая грамотность старших дошкольников приобретает статус ключевого результата: ребёнок должен не только “знать” числа и фигуры, но и уметь действовать с количественными и пространственными отношениями, распознавать закономерности, рассуждать и объяснять выбор способа решения. Однако в практике дошкольных организаций сохраняется риск подмены развития математической грамотности тренировкой отдельных навыков (счёт по образцу, называние фигур, выполнение инструкций) при недостаточном формировании логических операций (сравнение, классификация, сериация, моделирование, задачность). Указанное противоречие делает методическое сопровождение педагогов не вспомогательным, а системообразующим механизмом обеспечения качества.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема формирования математической грамотности у детей дошкольного возраста в последние годы рассматривается как одно из ключевых направлений развития современного образования. В международных аналитических подходах математическая грамотность определяется как способность человека рассуждать математически, формулировать математические задачи, применять математические знания и интерпретировать полученные результаты в реальных жизненных ситуациях. Такая трактовка представлена в аналитическом документе OECD “PISA 2022 Mathematics Framework / Assessment and Analytical Framework”, где подчёркивается, что математическая грамотность формируется через взаимосвязанные процессы *formulate – employ – interpret*. Данный подход предполагает развитие у детей способности видеть количественные и пространственные отношения, распознавать закономерности и объяснять способы решения, что делает актуальным развитие этих навыков уже на уровне дошкольного образования.

Вопросы раннего математического развития также подробно освещены в позиционных документах ведущих профессиональных организаций в области образования. В рекомендациях NCTM “Mathematics in Early Childhood Learning”, а также в совместной позиции NAEYC и NCTM “Early Childhood Mathematics: Promoting Good Beginnings” подчёркивается, что эффективное освоение математических представлений в дошкольном возрасте возможно в условиях активной познавательной деятельности ребёнка, включающей исследование, экспериментирование и игровое взаимодействие. Авторы этих документов отмечают, что математические знания формируются наиболее устойчиво тогда, когда дети получают возможность самостоятельно исследовать закономерности, сравнивать объекты, классифицировать их и объяснять полученные результаты. В этой связи особое значение приобретает создание развивающей образовательной среды, стимулирующей познавательную активность и математическое мышление ребёнка.

Существенный вклад в разработку теоретических основ раннего математического образования внесли D. Clements и J. Sarama, предложившие концепцию *learning trajectories*, согласно которой процесс обучения строится как последовательная траектория развития детского понимания математических идей. Согласно данной концепции каждая траектория включает математическую цель, этапы формирования понимания и педагогические действия, позволяющие ребёнку перейти на следующий уровень развития. В исследованиях D. Weisberg и соавторов, посвящённых концепции *guided play*, показано, что сочетание игровой активности ребёнка и целенаправленного педагогического сопровождения способствует более эффективному усвоению знаний и развитию когнитивных навыков. Кроме того, в системе *Practice-Based Coaching (Head Start)* подчёркивается значимость циклической модели профессиональной поддержки педагогов, включающей наблюдение практики, обратную связь и совместное планирование изменений. Эти научные подходы подтверждают необходимость системного методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных организаций для эффективного развития математической грамотности и логического мышления детей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В международных аналитических рамках математическая грамотность определяется как способность рассуждать математически и формулировать, применять и интерпретировать математику в реальных контекстах (цикл *formulate–employ–interpret*). Для дошкольного возраста это не означает “раннего школьного обучения”, но задаёт методологический вектор: ребёнок должен учиться видеть математические отношения в жизненных ситуациях, выбирать способ действия и объяснять его на доступном уровне.

Позиционные документы по ранней математике подчёркивают, что детям необходимы высококачественные, доступные и одновременно развивающие (*challenging*) математические переживания, а педагоги нуждаются в системной поддержке для их организации. В исследованиях D. Clements и J. Sarama предложен подход *learning trajectories*: траектория обучения включает математическую цель, путь развития детского понимания и набор педагогических действий и задач, обеспечивающих переход на следующий уровень. Для дошкольной практики это принципиально, поскольку педагог фиксирует не только “правильно” или “неправильно”, а качество способа действия и продвигает ребёнка шаг за шагом.

Исследования в области *playful learning* выделяют продуктивную середину между свободной игрой и прямым обучением – *guided play*, при которой ребёнок сохраняет инициативу, а взрослый проектирует образовательную среду, задаёт цель, вопросы и “мягкие” подсказки (*scaffolding*). Такой формат демонстрирует высокую результативность при освоении конкретных знаний и способов действия. Для формирования математической грамотности *guided play* методически особенно продуктивна, поскольку позволяет сочетать мотивационный потенциал игры с целенаправленным развитием логико-математических операций и речевой рефлексии.

Нормативные требования к результатам дошкольного образования (государственный стандарт, усиление годичной подготовки к школе, приоритет качества) усиливают ответственность дошкольных образовательных организаций за управляемую динамику развития детей. Однако сама по себе “наличность игр” не обеспечивает необходимого результата. Решающее значение приобретает качество профессиональных действий педагога – целеполагание, проектирование проблемности, управление сложностью, индивидуализация, организация рассуждения и мониторинг продвижения.

Поэтому методическое сопровождение рассматривается как управленческо-педагогическая система, обеспечивающая диагностику профессиональных затруднений и образовательных запросов педагогов, проектирование программы поддержки и ресурсного пакета, практико-ориентированное обучение через профессиональные пробы, консультирование и супервизию, а также мониторинг результатов педагогов и детей с последующей коррекцией педагогических решений.

Организационная модель сопровождения строится как циклический контур управляемых изменений, близкий к моделям практико-ориентированного коучинга в дошкольном образовании: совместная постановка целей, наблюдение педагогической практики, рефлексия и обратная связь, планирование следующего цикла развития.

Первый этап – диагностико-аналитический – включает анкетирование, интервьюирование педагогов, наблюдение по чек-листам, анализ планов и образовательных материалов, результатом чего становится карта профессиональных дефицитов.

Второй этап – проектировочно-конструкторский – предполагает разработку модулей методического сопровождения и ресурсного пакета, включающего банк игр, паспорта игр, алгоритмы, чек-листы и диагностические ситуации.

Третий этап – внедренческий (профессиональные пробы) – реализуется через мастер-классы, совместное планирование, проведение игр и занятий, взаимопосещения, супервизию, рефлексия и корректировку педагогической практики.

Четвёртый этап – контрольно-оценочный – направлен на мониторинг динамики результатов педагогов и детей, а также на корректировку программы сопровождения и ресурсного пакета.

Игровые технологии как средство развития математической грамотности и логического мышления.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Для проектирования банка игр целесообразно использовать пять линий содержания (как рамку планирования и мониторинга):

- 1) число и счёт (соотнесение количества и числа; состав числа на наглядной основе);
- 2) величина и измерение (сравнение, упорядочивание, условные мерки);

- 3) геометрия и форма (распознавание, конструирование, составление из частей);
- 4) ориентировка в пространстве и времени (маршруты, планы, последовательности);
- 5) логика/задачность (классификация, сериация, закономерности, простейшие логические задачи).

Линия “логика/задачность” связывает математическую грамотность с развитием логического мышления как способности выделять признаки, устанавливать отношения и строить рассуждение. Именно она обеспечивает переход от “умения выполнить” к “умению понять и объяснить”.

Критерии отбора и конструирования игр. Игры отбираются по критериям, обеспечивающим связь с результатом и возможность мониторинга:

- содержательная валидность (игра формирует конкретный способ действия);
- проблемность и вариативность (несколько стратегий, выбор решения);
- guided play-логика (инициатива ребёнка + педагогическая рамка и вопросы);
- диагностичность (наблюдаем способ действия, а не только ответ);
- индивидуализация (уровни подсказок, усложнение/упрощение);
- интеграция в среду (центры активности, режимные моменты).

Ресурсный пакет методического сопровождения: инструменты ежедневной практики и мониторинга. Ресурсный пакет методического сопровождения рассматривается как “операциональное ядро” модели: он обеспечивает воспроизводимость игровой технологии, единые требования к качеству реализации и регулярную фиксацию динамики результатов. Пакет включает банк игр с паспортами, конструктор (алгоритмы) проектирования игровых задач, чек-листы качества и диагностические игровые ситуации для “мягкого мониторинга” развития математической грамотности и логического мышления старших дошкольников.

Банк игр и паспорта игр. Банк игр формируется как структурированный набор игровых ситуаций, сгруппированных по линиям математической грамотности и типам математического действия. Каждая игра оформляется паспортом, который задаёт единый стандарт описания и позволяет педагогам воспроизводить технологию вне зависимости от индивидуального опыта.

Классификация игр банка (практико-ориентированная). А. По линиям математической грамотности (5 линий):

- 1) число и счёт (количество, сравнение множеств, состав числа, счётные действия);
- 2) величина и измерение (длина, масса, объём, время; условные меры);
- 3) геометрия и форма (плоскостные/объёмные фигуры, свойства, составление/разложение);
- 4) пространственно-временная ориентировка (направления, координатность, последовательности, режимные события);
- 5) логика и задачность (классификация, сериация, закономерности, причинно-следственные связи, комбинаторика, поиск стратегии).

В. По типу математического действия:

- классификация;
- сериация/упорядочивание;
- сравнение ($>$, $<$, $=$);
- измерение (условными мерками);
- моделирование (схемы, условные знаки);
- установление закономерности;
- решение проблемной задачи/выбор стратегии.

С. По формату организации:

- настольно-печатные и карточные;
- подвижные (двигательные “математические квесты”);
- сюжетно-ролевые (“магазин”, “почта”, “строители”);
- конструктивные/моделирующие (кубики, мозаика, танграм);
- цифровые/гибридные (ограниченно, как поддержка фиксации результата).

Паспорт игры (единый шаблон). Паспорт включает: цель, линия/умение, материалы, правила, ход, варианты усложнения/упрощения, вопросы педагога, диагностические маркеры, типичные ошибки, поддержку/подсказки, фиксацию результата.

Пример 1. Паспорт игры “Почта чисел” (число и счёт).

- Цель: развивать счётные действия, соотнесение числа и количества, сравнение множеств.
- Линия: число и счёт.
- Материалы: конверты с цифрами 1–10; карточки с предметами/точками; “почтовый ящик”; фишки.
- Правило: в конверт с цифрой кладётся ровно столько карточек/фишек, сколько обозначает число.
- Ход: ребёнок “почтальон” сортирует “письма” по конвертам; затем проверяет правильность (пересчёт, сравнение).
- Усложнение: 1) задания “на один больше/меньше”; 2) “ошибка в письме” (находить и исправлять); 3) состав числа ($2+3=5$) через два письма в один конверт.
- Упрощение: работа в диапазоне 1–5; подсказка-образец рядом.
- Вопросы педагога: “Сколько нужно положить? Почему? Как проверишь? Можно ли иначе?”
- Диагностические маркеры: правильность счёта; устойчивость соотнесения “число – количество”; способы самопроверки.
- Типичные ошибки: пересчёт одного предмета дважды; пропуски; смешение цифр.
- Поддержка: “точка-помощник” (движение пальцем); раскладка в ряд; проговаривание алгоритма.
- Фиксация результата: отметка в карте наблюдений (уровень самостоятельности, точность, самоконтроль).

Пример 2. Паспорт игры “Мастер мерок” (величина и измерение).

- Цель: формировать представления об измерении длины/объёма условной меркой, развивать сравнение и обоснование.
- Линия: величина и измерение.
- Материалы: условные мерки (палочки, кубики), ленты, стаканчики, контейнеры, карточки-задания.
- Правило: измеряй одним и тем же “инструментом”, записывай результат знаками.
- Ход: дети измеряют предметы “мерками”, сравнивают: “чего больше мерок – то длиннее”.
- Усложнение: выбор подходящей мерки; измерение “по маршруту”; сравнение двух способов измерения.
- Упрощение: измерение коротких предметов одной меркой; работа в паре.
- Вопросы педагога: “Почему мерок получилось больше? Что будет, если взять другую мерку?”
- Диагностические маркеры: понимает принцип единицы измерения; сохраняет одну и ту же мерку; объясняет результат.
- Ошибки: мерки накладываются с промежутками/нахлёстом; смена мерки.
- Поддержка: шаблон-линейка; отметки “старт/финиш”; совместное измерение.
- Фиксация результата: мини-протокол (мерка, число мерок, вывод).

Пример 3. Паспорт игры “Узор-предсказатель” (логика и закономерности).

- Цель: развивать выявление закономерностей, сериацию, прогнозирование следующего элемента.
- Линия: логика и задачность (закономерности).
- Материалы: карточки с узорами (цвет/форма/размер), набор геометрических фигур, “пустое окно” для продолжения.
- Правило: продолжи ряд по правилу; объясни, какое правило ты нашёл.
- Ход: ребёнок анализирует ряд → формулирует правило → продолжает → проверяет.
- Усложнение: два признака одновременно (цвет + форма); “сломанный узор” (найти ошибку); создание узора для другого.
- Упрощение: один признак; короткий ряд (3–4 элемента) с подсказкой.
- Вопросы педагога: “Как ты догадался? Что повторяется? Что меняется?” • Диагностические маркеры: выделяет признак; удерживает правило; объясняет выбор.
- Ошибки: опора на случайное сходство; потеря правила.
- Поддержка: проговаривание “повтор – изменение”; выделение маркером признака.

- Фиксация результата: отметка уровня (распознаёт 1 признак / 2 признака / исправляет ошибку / создаёт сам).

Алгоритмы (конструктор) и чек-листы качества. Конструктор перевода сюжета в математическую задачу позволяет педагогу системно “встраивать” математическое действие в игровую ситуацию и повышать её развивающий потенциал.

Шаг 1. Цель (что развиваем: классификация, счёт, измерение, ориентировка, закономерности).

Шаг 2. Действие ребёнка (что делает руками/умом: сравнивает, упорядочивает, измеряет, моделирует).

Шаг 3. Правило/ограничение (условие игры: “только 2 хода”, “нельзя повторять цвет”, “мерка одна”).

Шаг 4. Критерий результата (как понять, что получилось: точность, обоснование, самопроверка).

Шаг 5. Проблемность (встроить выбор стратегии): недостающее условие (“чего не хватает, чтобы решить?”); альтернативные решения (“найди два способа”); сравнение решений (“какой способ быстрее/точнее и почему?”).

Шаг 6. Речевая поддержка (вопросы, модели объяснения).

Шаг 7. Фиксация результата (продукт/запись/фото/маркер в карте наблюдения).

Чек-лист качества игровой ситуации (для ежедневной самопроверки педагога) фиксирует ключевые параметры качества (да/частично/нет):

- цель сформулирована и понятна;
- в игре есть конкретное математическое действие ребёнка;
- присутствует проблемность (выбор/поиск/обоснование);
- организована речевая поддержка (вопросы, объяснение);
- предусмотрена индивидуализация (уровни, подсказки, усложнение);
- есть фиксация результата (продукт, отметка, фото, схема);
- предусмотрен самоконтроль ребёнка (проверка/сравнение);
- учтены типичные ошибки и способы поддержки.

Диагностические игровые ситуации как “мягкий мониторинг”. Для оценки динамики целесообразно использовать диагностические игры как естественную активность ребёнка без стрессовой “контрольной” логики. Мониторинг строится в логике learning trajectories: педагог определяет не только “правильно/неправильно”, а уровень способа действия и планирует “следующий шаг” поддержки.

Мини-пакет диагностических игр (по ключевым действиям). “Разложи по правилам” (классификация): ребёнок распределяет предметы по признаку (цвет/форма/назначение), затем по двум признакам; маркеры: выделяет признак, удерживает правило, объясняет. “Лесенка” (сериация): упорядочивание полосок/палочек по длине; маркеры: понимает “возрастание/убывание”, исправляет ошибку.

“Маршрут в городе” (пространственная ориентировка): построение пути по схеме (вперёд/влево/вправо), чтение простых координат; маркеры: соотносит схему и действие, удерживает последовательность.

“Собери фигуру” (моделирование): танграм/мозаика по образцу и по условию; маркеры: анализ образца, стратегия подбора, самопроверка.

“Найди правило” (закономерности): продолжить ряд, исправить ошибку, придумать свой ряд; маркеры: находит закономерность, аргументирует, конструирует.

Как фиксируются результаты (практика мониторинга): карта наблюдений – 1 раз в 2 недели по 5 линиям (краткие отметки уровня); портфолио продуктов – фото моделей/узоров/“мерок” и короткий комментарий педагога; лист “следующий шаг” – на основе результата педагог планирует минимальное усложнение (1 новый признак, 1 новое правило, 1 новый способ).

Практическое применение в ежедневной работе (пример недельного цикла): Пн–Вт – запуск 2–3 игр банка (разные линии), фиксация наблюдений; Ср – профессиональная проба (педагог пробует новую вариацию через конструктор); Чт – диагностическая игра (“мягкий мониторинг”) и короткая рефлексия; Пт – коррекция (индивидуальные мини-задания, обновление материалов центров).

Ожидаемые результаты внедрения ресурсного пакета. Для педагогов:

- повышение качества проектирования игровых ситуаций (цель – действие – правило – результат);
- рост методической точности (проблемность, дифференциация, речевое сопровождение);
- переход к доказательным решениям на основе мониторинговых данных;
- унификация практики и снижение зависимости результата от “опыта отдельного педагога”.

Для детей (старший дошкольный возраст): устойчивая динамика по 5 линиям математической грамотности; развитие логических операций (классификация, сериация, установление закономерностей); усиление самоконтроля и способности объяснять способ решения; повышение учебной готовности: “понимаю задачу – выбираю стратегию – проверяю результат”.

Критерии эффективности: результаты педагогов и детей. Результаты педагогов (профессиональные действия):

- предлагается мониторинг по четырём критериям – целеполагание и содержательная точность (привязка к линии и результату);
- методическая реализация игры как задачи (правило, проблемность, вариативность);
- коммуникативно-рефлексивная поддержка (вопросы, объяснение, обсуждение);
- диагностико-мониторинговая компетентность (карты наблюдения, использование данных).

Уровни: репродуктивный → функциональный → проектировочно-рефлексивный. Результаты детей (математическая грамотность и логическое мышление): оценивание ведётся по пяти линиям с фокусом на самостоятельность, выбор стратегии, перенос способа действия на новое условие, объяснение решения (на доступном уровне), элементы моделирования (схема, план, условные обозначения).

Обсуждение: практическая ценность для ДОО Узбекистана. В условиях реализации законов и стандарта дошкольного образования, а также усиления годичной подготовки к школе, ДОО нуждается в инструментах, которые обеспечивают управляемость качества: единые требования к игре как технологии, адресная поддержка педагогов, доказательная фиксация динамики результатов. Предложенная модель методического сопровождения отвечает этой задаче, так как соединяет:

- нормативный запрос на качество;
- современные научные основания (математическая грамотность;
- траектории обучения; guided play);
- практический инструментарий (банк игр, паспорта, чек-листы, диагностические ситуации);
- организационные механизмы изменения практики (циклический коучинг/наблюдение – обратная связь).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Математическая грамотность и логическое мышление старших дошкольников формируются наиболее продуктивно в игровых, деятельностных форматах при условии профессионального проектирования педагогом целей, проблемности, индивидуализации и рефлексии результата. Реформы и нормативные требования Республики Узбекистан усиливают необходимость перехода от разрозненных методических мероприятий к системному методическому сопровождению педагогов как управляемой модели повышения качества. Предложенная в статье система (диагностика – проектирование – профессиональные пробы – мониторинг и коррекция), подкреплённая ресурсным пакетом, создаёт условия для устойчивых изменений педагогической практики и доказательной динамики результатов детей.

Список использованных источников:

1. Закон Республики Узбекистан “Об образовании” (№ ЗРУ-637 от 23-09-2020).
2. Закон Республики Узбекистан “О дошкольном образовании и воспитании” (№ ЗРУ-595 от 16-12-2019).
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 802 от 22-12-2020 “Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания”.
4. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-19 от 05-02-2026 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования и воспитания”.
5. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28-01-2022 “О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы”.
6. OECD. PISA 2022 Mathematics Framework / Assessment and Analytical Framework (definition: formulate–employ–interpret).
7. NCTM. Mathematics in Early Childhood Learning (позиция о качественном и развивающем математическом опыте).
8. NAEYC & NCTM. Early Childhood Mathematics: Promoting Good Beginnings (совместная позиция).
9. Weisberg D.S. et al. Guided Play: Principles and Practices (mid-ground between free play and instruction).
10. Clements D.H., Sarama J. Learning and Teaching Early Math: The Learning Trajectories Approach; материалы о learning trajectories.
11. Head Start. Practice-Based Coaching (PBC) и компетенции коуча (циклическая модель сопровождения практик).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.